

Яремович М.

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Рівненського державного гуманітарного університету,

викладач, методист КЗ ЛОР

«Бродівський фаховий педагогічний коледж

імені Маркіяна Шашкевича»

Броди, Україна

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ – ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ КОНСОЛІДАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ОСВІТНІХ ПРОСТОРІВ

Сучасний етап розвитку міжнародної співпраці характеризується поширенням глобалізації в усіх сферах людської взаємодії, освіта і культура також є їх складовими. Українська держава, яка є частиною всесвітньої економічної системи, прямо чи опосередковано знаходиться під впливом глобалізаційних процесів, і зобов'язана їх враховувати задля майбутньої конкурентоспроможності своїх громадян, які працюють, у тому числі, в освітній сфері. Швидкі соціально-економічні зміни в суспільстві задають нові параметри функціонування системам освіти й водночас ставлять перед ними нові завдання. В останні роки провідні країни почали перетворення у своїх освітніх систем, які іноді переходять у глибокі реформи.

Суспільні виклики, перед якими стоїть українське суспільство, у зв'язку з військовою агресією Російської федерації вимагають від освітньої системи миттєвої реакції. Сучасна Україна потребує соціальної активності своїх членів, які у достатній мірі орієнтуються у процесах, що відбуваються у країні, і можуть усвідомлено визначати в них власне місце та діяти з користю для держави, для суспільства і для себе. Тому перед українською спільнотою освітян стоїть першочергове завдання підготувати саме таких членів соціуму, які стануть фундаментальною опорою для майбутнього громадянського суспільства в Україні.

Одним із основоположних елементів громадянського суспільства є «громадянська солідарність». Значення солідарності як суспільної цінності фактично неоціненне, саме вона є основою соціальної єдності. Громадянська солідарність проявляється не тільки у спільності почуттів та інтересів індивідів, що є членами певного громадянського суспільства, а й у відповідальності, дотриманні взаємних обов'язків, які у безконфліктний спосіб дають можливість обмінюватися суспільними благами. Формування громадянської солідарності у студентській молоді, яка є найбільш активним та енергійним сегментом

суспільства – це запорука стабільного і свідомого його існування у майбутньому. Студентська молодь, незалежно від обраного фаху, в усі часи була однією із головних рушійних сил поступальних змін, які відбувалися у суспільстві. На сучасному етапі розвитку соціальних відносин у освітньому середовищі важлива увага приділяється громадянській освіті, як одного із способів підтримки зв'язку між особистістю і суспільством. Вважаємо, що такий спосіб взаємодії є актуальним і ефективним для здобувачів освіти незалежно від віку.

Інтеграційні процеси, які відбуваються між Україною та цивілізованими країнами світу, каталізатором яких не в останню чергу стала війна Росії проти України, будуть поширюватися і на освітню систему. Розуміємо, що вони мали місце з початку здобуття Україною незалежності, проте вважаємо, що така консолідація буде лише наростати. У цьому контексті варто наголосити, що студентська молодь, у якої чітко сформоване почуття громадянської солідарності, наявне усвідомлення громадянської ідентичності – саме вона стане носієм суспільних зв'язків «громадянин – держава», «громадянин – країна». Громадяни України, якими вони у майбутньому ставатимуть зможуть презентувати свою державу на міжнародній арені. Одним із аспектів громадянської солідарності є громадянська компетентність, яка є запорукою якісного виконання особистістю її соціальної ролі [5]. Громадянська компетентність на сучасному етапі розвитку суспільства готує студентську молодь до активної самореалізації та усвідомленої участі у соціально-громадських процесах.

Європейський освітній простір орієнтує його учасників на активну і ефективну комунікацію та співпрацю, які є його ключовими елементами. Пасивних і байдужих учасників це середовище не сприймає, для них не існує у ньому жодних перспектив. Як зазначає Ю. Підлісна, в широкому розумінні громадянська компетентність виступає як різновид соціальної компетентності, як функція громадянського суспільства, що генерує ґрунт для ефективної і успішної діяльності особистості, соціальних груп і всього суспільства в цілому. У вузькому смислі громадянська компетентність виступає як параметр діяльності особистості, що соціалізована під впливом громадянських цінностей, норм і правил, і який відображається в наявності знань, навичок і вмінь стосовно політичної сфери [3, с. 8–9]. З огляду на це саме громадянська солідарність виступає тим чинником, який покликаний об'єднати ці навички і вміння з метою чіткого виокремлення громадянина України у конгломераті європейських держав.

Отож, з вищесказаного можемо зробити висновок, що формування громадянської солідарності у студентської молоді як елементу громадянської компетентності, буде усвідомленість майбутніх громадян України, як активних учасників соціально-громадських процесів в Україні і світі. Саме громадська солідарність студентської молоді, на нашу думку, зберігає суб'єктність українського освітнього простору у процесі його інтеграції з європейським, саме вона є важливим чинником розвитку українського суспільства,

становлення його як громадянського, тому її формування (насамперед у молоді) потребує цілеспрямованих зусиль як влади (центральної та місцевої), так і широких кіл громадськості. Адже лише повноцінне громадянське суспільство, зі свідомими та проактивними громадянами може репрезентувати свою державу, її освітнє середовище на європейському рівні, при цьому претендуючи на рівноправність, а не можливість просто приймати участь, функціонуючи на задвірках світової цивілізації.

Список використаних джерел

1. Данилів В. Ю. Солідарність і солідаризм / пер. з нім. І. Андрущенко і Д. Павлюк; В. Ю. Данилів. Київ : Видавничий дім "KM Academia". 2000. 152 с.
2. Жадан І., Кисельов С. Політична культура та проблеми громадянської освіти в Україні : методичний посібник. Київ : ТанDEM. 2004. 80 с.
3. Подлесная Ю. Е. Гражданская компетентность в современном обществе: политологические аспекты формирования и развития : автореф. ... канд. полит. наук : Москва, 2006. 31 с.
4. Про схвалення концепції розвитку громадянської освіти в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. №710-р.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80#Text>
5. Сойчук Р. Л. Погляд на проблему формування національної ідентичності майбутніх учителів: виховний аспект. Професійна підготовка майбутніх педагогів: теорія та практика: монографія / Боровець О. В., Бричок С. Б., Веремчук А. П. та ін.; за наук. ред. Р. Л. Сойчук. Рівне : О. Зень, 2020. С. 7–24.